

QAHRAMONLAR RUHIYATI TALQINIDA PEYZAJNING ESTETIK VAZIFASI

Mirzamiddinov Asliddin Abdumo‘minovich

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya Tarjimashunoslikning maqsadi o‘ziga xos iste’dodga ega tarjimonlar tomonidan amalga oshirilayotgan, turli tillardan o‘girilayotgan har xil sohaga oid rang-barang janrdagi adabiyotlar tarjimasini o‘z ichiga olgan tarjima jarayonini muayyan yo‘nalish atrofida uyushtirib, uning rejasi asosida faoliyat ko‘rsatishi va rivojlanishini ta‘minlashdan iborat. Bir qator sohalarda qo‘lga kiritilgan ilmiy va innovatsion yutuqlar qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik kabi fan sohalarining takomillashuvida asosiy omil hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: peyzaj tasvri, peyzaj, ruhiyat, uyg‘unlik, tasvir, tafakkur.

“Tasvirlangan badiiy olamda peyzaj ham muayyan o‘rin tutadi. Badiiy adabiyotda jonli va jonsiz tabiat manzaralari tasviriga peyzaj deyiladi. Peyzajning birinchi va oddiy vazifasi tasvir kechayotgan joyni anglatishdan iborat. Bir qarashda jo‘ngina ko‘ringan bu vazifaning o‘qirmanga ko‘rsatadigan estetik ta‘siriga nopisand yondashib bo‘lmaydi. Ko‘pgina hollarda badiiy asardagi voqea sodir bo‘lgan joy tasviri syujet rivoji yoki kayfiyat va ruhiy holat ifodasi uchun katta ahamiyat kasb etadi”¹. Shu jihatdan peyzaj badiiy adabiyotda eng muhim badiiy tasvir vositalaridan biri hisoblanadi. Damanhuriy romanida ham peyzaj qahramonlar ruhiy olami, asar badiiyati va g‘oyasi, sujet rivoji uchun xizmat qiladi. Muallif peyzajdan shunchaki badiiy tasvir vositasi sifatida emas, balki asarning muhim bir unsuri sifatida foydalanadi. Zero, badiiy adabiyotni peyzajsiz tasavvur etish imkonsiz. Inson va tabiat munosabati dunyo yaralibdiki mavjud. Inson tabiatning bir bo‘lagi sifatida u bilan uzviy aloqada. Tabiatning ham mukammalligi va to‘kisligi

¹ Yo‘ldoshev Q. Badiiy tahlil asoslari. –T.: 2016. – B.132.

inson bilandir. Ular bir-birini to'ldirish xususiyatiga ega. Shu jihatdan badiiy adabiyotda ham inson va tabiat masalasi azaldan uyg'undir. Tabiat inson ichki olamini, ruhiyatini, kayfiyatini, tuyg'larini ochish vositasi. Peyzajning badiiy adabiyotda tutgan o'rni uning adabiy vosita ekanligi bilan xarakterlidir. Chinakam ijodkor inson va tabiat munosabatini chuqur anglaydi. Shu sabab peyzajni o'z obrazlarining ichki olamini yorituvchi eng muhim tasviriy vosita sifatida qo'llaydi. Shuni ham alohida ta'kidlash joizki, peyzaj nafaqat, inson, qahramonlar ruhiy olami, psixologiyasini ochib berishda, qolaversa, asarning syujet va kompozitsiyasini ochib berishda ham muhim ahamiyatga ega. Peyzaj badiiy go'zallikni ham aks ettirish vositasidir. Ba'zan u qahramon yon-atrofidagi go'zallikni, ba'zan esa obraz ruhiyatidagi go'zalliklarni aks ettiradi. Ba'zan esa aynan yuqoridagi fikrlarning aksi ham bo'lishi mumkin. "Qurbonlik qiymati yoxud muhabbat va burch" romanida ham muallif ayni shu kabi elementlar – baxt, baxtsizlik, quvonch, qayg'u, go'zallik, xunuklik kabi barcha jihatlarni yoritib berishda peyzajdan nihoyatda yuksak mohirlik bilan foydalanadi. Bu asar mohiyatidan kelib chiqqan holda undagi peyzaj tasvirini bir qancha guruhlarga ajratgan holda tahlil qildik:

- Peyzaj va ijtimoiylik uyg'unlashuvi;
- Peyzaj va ruhiyat uyg'unlashuvi;
- Peyzaj va milliylik uyg'unlashuvi.

Peyzaj va ijtimoiylik uyg'unlashuvi. Bu holat kitobxonga asardagi qahramonlar ruhiyatini, tuyg'ularini teranroq anglash imkonini beradi. Peyzaj asarda hatto butun boshli jamiyatni anglatish vositasi ekanligi Damanhuriy mahoratining cho'qqisidir. Asarda bosh qahramon uyining joylashish tasviri shunday tarzda beriladi: *"Bu oilaning uyi tor ko'chaning oxirida joylashgan edi. Ko'chaga sukunat cho'kkan bo'lib, aksariyat qismi qorong'u, torko'chaga ikki chetda joylashgan uylarning derazalaridan nursiz yorug'liklar tushib turardi. Tor ko'cha boshidagi simyog'ochga ilingan fonusning g'ira-shira yorug'i esa, o'tayotgan yo'lovchilar uchun torko'chaning boshlanishini belgilovchi vazifani o'tar edi xolos"*. Dastlab bu shunchaki, uyning tasviridek tasavvur uyg'otishi mumkin. Ya'ni uy nursiz

yorug'liklar tushib turadigan bir ko'chada. Ammo bu tasvir mohiyatiga diqqat bilan ahamiyat qaratgan kitobxon aslida bu uylar tasviri zamirida qaysidir ma'noda jamiyat tasviri ham yashirin ekanligini yaxshi anglaydi. Nursiz, chiroqlar nuridan ham yorug'lasha olmayotgan ko'cha, unda sukunatning to'laligi, yo'lovchilar uchun faqatgina tor ko'chaning boshlanishini ko'rsatib turadigan nur ekanligi aslida jamiyatning qiyin bir davrni boshidan kechirayotganini, shu bilan birga bu tasvir insonlarning qalbidagi g'ira-shira umidning borligini, bu umid nuri ularning qalbini to'liq yoritib bera olmayotganini ham ko'rsatib turadi. Bu insonlarning qaysidiri jamiyatdagi bor qoidalar asosida, ko'plar qatorida ularga qo'shib yashashga majbur. Qaysidir birlari esa jamiyatdan o'z o'rnini, o'zligini izlamoqda. Jamiyatdagi ulkan loqayd oqimdan ajralib chiqib, o'zligini, alohida bir shaxs ekanligini isbotlashga urinmoqda. Zero, adabiyotshunos U.Hamdani ta'kidlaganidek, "Har bitta odamni individ deb atasak, insonning navbatdagi – bir pog'ona baland bosqichi shaxs maqomidir. Ha, individlikdan shaxslikka qadar bir pog'ona bor, lekin shunday pog'onaki, unga ko'tarilish uchun umrlar sarflanadi. Shunda ham muvaffaqiyat yuzta, mingta va ba'zan millionlab odamlar orasidan sanoqli kishilargagina nasib etishi mumkin. Chunki shaxslik, avvalo, insonning o'z tabiatiga quloq tutishi va hayotini qalbining eshitganlari izmiga solish yoki hech bo'lmasa shunga urinishdir. U o'z fitratiga uyg'un ravishda tanlagan yo'lidan boshiga o'lim kelsin, qaytmaydi. Chunki shaxs o'zlikni ifoda qilishni saodat deb biladi. Demak, shaxs faqat sharoitning – muayyan davrninggina mahsuli bo'lib qololmaydi. U davrga xos xususiyatlarni o'ziga singdirishi mumkin, lekin o'z missiyasini – anglangan vazifasini ado etish yo'lida har qanday davr chegarasini yorib o'tadi"². "Qurbonlik qiymati yoxud muhabbat va burch" romanida ayni shunday shaxslik maqomiga intilayotgan qahramonlarning taqdiri, ruhiyati ayni shunday peyzajning eng nozik qirralari yordamida ayonlashadi. Ko'rinib turganidek asarda peyzaj ijtimoiylikning ham yorituvchisi sifatida bo'y ko'rsatadi.

² Hamdani U. Vatan haqida qo'shiq – T.: "Akademnashr", 2014. –B.13.

Peyzaj va ruhiyat uyg'unlashuvi. Yozuvchining tafakkur olamining o'ziga xosligi uning aynan peyzajni hech kim qo'llamagan, tom ma'nodagi yangi mazmunda qo'llashida ko'rinadi. Asarda ayniqsa, peyzajning o'rni qahramon ruhiyatini ifoda etishida, kayfiyat bilan uyg'unlik kasb etishida ko'rinadi: *"Yanvar oyining sovuq kechalaridan birida kun erta botib borliqni qorong'ullik qamrab oldi. Yozuv stoli yonida o'tirgan Ahmad ustiga yungli kiyimlar kiyib olganiga qaramasdan, suyaklarini zirqiratayotgan sovuqni his qildi. Uning yuzida g'amginlik alomatlari paydo bo'lganday tuyilardi. Kwartira esa xuddi yashovchilardan bo'shab qolganday jim va sukunatli edi. Tashqaridan esa o'tayotgan mashinalar va jamoat transportining shovqini eshitalardi, bu shovqin esa uning g'ashiga tegdi"*. Ahmadning bu kabi holati bekorga ayni yanvarning sovuqligi, uyning muzdayligi bilan uyg'unlashtirilmaydi. Bu o'rinda yozuvchi Ahmadning butun tanasi muzlayotganiga, hatto ko'chadagi shovqin-suronlar ham uning ruhiyatiga salbiy ta'sir o'tkazayotganiga diqqatni qaratishga intiladi. Bu bejiz emas, albatta. Chunki hayot qonuniyati, hayot mantig'i shunday. Inson dunyoga, butun borliqqa, tabiatga bir lahzalik kayfiyati o'laroq nazar tashlaydi. Insonning kayfiyati a'lo, ruhiyati sog'lom va toza paytida hamma narsa unga go'zal ko'rinadi. Boshqa paytda esa, aksincha. Yozuvchi ayni shuni yaxshi anglaydi. Bu holat ifodasini, ya'ni tabiat va obraz ruhiyati o'rtasidagi uyg'unlikni peyzaj orqali o'quvchiga badiiy mukammal tarzda yetkazib beradi. Ahmadning kayfiyati tushkun, ezgin bir holatida unga qish fasli nihoyat darajada yoqimsiz va og'riqli taassuroq qoldirmoqda. Hatto vujudida ham ayni shu ruhiy tushkunlik sovug'ini nihoyat darajada his etmoqda. Hattoki, mashinalar ovozi ham uning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu kabi peyzaj vositasida ruhiyatdagi evrilishlarni tasvirlash *"Qurbonlik qiymati yoxud muhabbat va burch"* asarida tez-tez uchraydi. Bu kabi tasvir usuli Damanhuriy ijodidagi eng maqbul tasvir vositasi deyish ham mumkin: *"Ko'chib o'tishdagi hissiyot ularni uy atrofidagi manzaralarni, xonalar o'rtasidagi farqlarni, yorug'ligi, havosi, derazalarining qaysi tomonga qaraganligini, kashf etish sari undadi. Yangi yashovchi nazarida bu xonaning dengiz tomonga qaraganligi va shu kabi farqlar*

uning rohat uchun talab etiladigan qulayliklar ma'nosida muhim edi". Bu o'rinda esa muallif peyzajdan yuqoridagi holatlarga tamomila zid bo'lgan tasvirni berishda foydalanadi. Endi qahramonning ruhiyatidagi nekbinlik, xotirjamlik ifodasi peyzajda aks etadi va bu uyg'unlik o'quvchi qalbiga ham qandaydir o'ziga xos bo'lgan sokinlikni, hassoslikni olib kiradi.

Aslida go'zal bir tabiat tasviri qahramon ruhiyatidagi jilolarni tovlanishiga yordam berayotgan bir lahzada, tarjimon ham so'zlarning eng tovlanib, jilolanadiganlarini tanlagan holatda badiiyatni yanada ko'rkamlashuviga erishadi: *Hayotimizning baxtli lahzalari yomg'irli tundagi chaqmoq nuri kabidir. To'satdan yaraqlaydiyu, to'satdan o'chadi. Shu lahzalarda zulmatning qorong'uligidan qo'rqinch hislarimiz ortadi. Chaqmoq bulutlar to'qnashuvining e'lon qilinishi bo'lib, uning kuch bilan o'kirgan tovushi borliqni larzaga tutadi.*

Bu kabi peyzajning o'ziga xosligi shundaki, muallif peyzaj yaratish mobaynida qo'shimcha tasviriy vositalarni ham mahorat bilan qo'llaydi. Hayotning baxtli onlarini bir lahzalik chaqmoqqa o'xshatish nafaqat badiiy topilma, balki hayotiy haqiqatdir. Zero, chindan ham baxtli lahzalar nihoyat darajada tez o'tib ketadi. Yozuvchining badiiy topilmasini tarjimon ham *kabi sifatlashi* asnosida badiiyligini buzmaganda kitobxonga yetkazib beradi. Umuman tarjima jarayonida tarjimon asar badiiyatini saqlab qolgan holda, sifatlash, o'xshatish, zidlash kabi badiiy tasvir vositalaridan unumli foydalandi. Muallifning mahorati esa, ayni bu vositalarning barchasini peyzajning ichida keltirishidadir. Quyidagi peyzaj tasviriga ahamiyat qarataylik: *Bu yo'l ba'zan tog'lar orasidan egilib, bukilib o'tsa, ba'zan qumliklar uzra o'tar edi. U oldinga qaradi, yo'l uzun, jazirama issiqdan charchab, qumlik uzra cho'zilib yotgan bahaybat qora ilon kabi ko'rindi.* Qisqagina peyzaj tasvirida qo'llanilgan o'xshatishning badiiy yuki nihoyatda yuqori bo'lib, peyzaj va ruhiyat o'rtasidagi bog'liqlik ko'zga tashlanadi. Aslida "Peyzaj qahramon ruhiyatini ochish vositasi sifatida keng qo'llanadi. Bunda joy tasviri personaj ruhiyati bilan uyg'unlik kasb etishi ham, unga kontrastli fon bo'lib xizmat qilishi ham mumkin; qahramon ruhiyatidan o'tkazib berilgan peyzaj esa uning ayni damdagi holatini tasvirlash

vositasi bo‘la oladi. Shuningdek, ayrim hollarda peyzaj syujet voqealarini asoslaydi yoki ularning u yoki bu yo‘nalishda turtki beradi”³. Ko‘rinib turganidek, peyzajning badiiy adabiyotda tutgan o‘mi, bajaradigan vazifalari turlicha va xilma-xildir. Eng muhim tomoni esa peyzaj va ruhiyat uyg‘unligi masalasi badiiy adabiyotdagi eng muhim masalalardan biri hisoblanib, Damanhuriy romanida peyzaj va ruhiyat uyg‘unligi masalasi yetakchilik qiladi. Asar tarjimasida ham badiiyatning ayni shu eng nozik nuqtasiga alohida e’tibor qaratiladi.

Peyzaj va milliylik uyg‘unlashuvi. Peyzaj tabiat tasviri bo‘lsada, har bir tabiat tasvirida milliy tabiat, holat tasvir elementlari yashaydi. Damanhuriy tabiat tasvirini berar ekan, unda bir qadar o‘zining milliy tabiati, milliy mentaliteti hodisalarini aks ettiradi. Aslida asarda tabiat elementlari insonning qirralarini ochib berish uchun xizmat qiladi. Bu haqda T. Boboyev ham alohida yozadi: “Adabiy asarda insondan tashkari tasvirlanadigan ob’ektlardan eng muximi tabiat bulib, u ilmiy adabiyotda peyzaj deb yuritiladi. Haqiqatan ham badiiy asarlarda tabiat obrazi (peyzaj) tez-tez uchrab turadi. Avvalo u asar kompozitsiyasida, albatta, aniq g‘oyaviy maqsadni ifodalaydi: a) qahramon xarakat qiladigan tabiiy muxitni ko‘rsatadi; b) qahramon xarakterining u yoki bu qirralarini ochishga xizmat qiladi; v) asarda tasvirlanayotgan voqea-hodisaga tarixiy-konkret tabiiy tus beradi”⁴. Olim peyzajni yaratishdan ko‘zlangan uch jihatni tasvirlar ekan, ayni shu tasnif zamiridan kelib chiqqan holda, peyzajning qahramon yashayotgan muhity tabiatini ham ochib berish jihatini qo‘shimcha qilib o‘tmoqchimiz. Jumladan, yozuvchi Ahmad ulg‘aygan hudud tasvirini uning bolalik xotiralari, o‘z milliy tabiatidan kelib chiqib shunday tasvirlaydi: *Manzaralar hech o‘zgarmagan, bu yerlarga yangilanish hali yetib kelmagan edi. Uning biroz hafsalasi pir bo‘lgandek bo‘ldi, sahro o‘sha sahro, Bahra ham o‘sha Bahra, vaqt o‘tsa ham bu yerda hech narsa o‘zgarmagan, faqat ba’zi bir qahvaxonalar yoniga daraxtlar ekilgan. Ular o‘sib soya bera boshlabdi. Bir necha yil avval bu daraxtlar shamol kuchiga dosh bera olmas edi.* Yozuvchi

³ Quronov D. Adabiyotshunoslik lug‘ati. –T.: Akademnashr, 2010. – B.

⁴ Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. –T.: “O‘zbekiston”, 2002. – B. 32.

sahroning o'ziga xos havosini, tabiatini tasvirlar ekan, tarjimon ham ayni shu milliy tasvirni yaratib berishga harakat qiladi. Yoxud muallifning yaratgan *peyzaj tasvrini* yanada badiiylashtirib, uni o'ziga xos tarzda o'quvchiga o'ziga xos usulda yetkazib berishga harakat qiladi: *Shubhasizki, bu kabi ko'plab qishloqlar erta tongda ko'z ochib, ular sari kitob-daftarlarini ko'tarib kelayotgan bolalarni ko'rmoqda. Ular xuddi shahar bolalari kabi muntazam maktablariga qatnayaptilar.* Qishloqning erta tongda ko'z ochish tasviri, ko'z ochgach esa birinchi bo'lib, qishloqning maktabga ketayotgan bolalarini ko'rish tasviri o'ziga xos tarjima namunasi ekanligini ham unutmazlik lozim. Tasvir mobaynida *jonlantirishdan foydalanish esa*, asar badiiyatini yana bir karra oshirish bilan bir qatorda tarjima mohiyatini ham badiiylashtirishga, mukammallashtirishga xizmat qiladi.

Bir so'z bilan aytganda peyzaj ijodkorning bir qancha badiiy maqsadlarini ochib berishga xizmat qiluvchi badiiy tasvir vositasi bo'lib, Damanhuriyning "Qurbonlik qiymati yoxud muhabbat va burch" asarida o'zining eng go'zal shakldagi namunalari bilan namoyon bo'ladi. Tarjimaning mohiyatida ham ayni shu peyzajning eng go'zal tasvirlari o'z mohiyatini saqlagani, tarjimon peyzajning mohiyatini ochib berish uchun tashbeh, jonlantirish, sifatlash kabi badiiy tasvir vositalaridan mohirona foydalanganini ko'rish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Yo'ldoshev Q. Badiiy tahli asoslari. –T.: 2016. – B.132.
2. Hamdam U. Vatan haqida qo'shiq – T.: "Akademnashr", 2014. –B.13.
3. Quronov D. Adabiyotshunoslik lug'ati. –T.: Akademnashr, 2010. – B.....
4. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. –T.: "O'zbekiston", 2002. – B. 32.